

ORGANIZING CHILDREN'S NUTRITIONAL DIETS
REGISTON TECHNICUM

Senior Lecturer: *Polatova Dilorom Kamalidinovna*
Lecturer: *Azimova Olmaxon Sherali qizi*
Lecturer: *Rasulov Fazliddin Faxriddinovich*

Abstract: This article studies proper nutrition among children, their dietary intake, and important nutrition factors influencing children's health. It also examines various health related issues, which may arise because of poor nutrition, including obesity, anemia, diabetes mellitus, childhood tuberculosis, hypovitaminosis, dysbiosis, and other diseases. Empirical data and scientific literature are used to provide an evidence based discussion on these issues. Finally recommendations to develop healthy diet habits for children are provided.

Keywords: Rational nutrition, child health, dietary regimen, various food products, types of feeding, nutritional problems in children.

BOLALARDA OVQATLANISH RATSIONINI TASHKIL ETISH.
REGISTON TEXNIKUM

Katta o`qituvchi: *Po`latova Dilorom Kamalidinovna*
O`qituvchi: *Azimova Olmaxon Sherali qizi*
O`qituvchi: *Rasulov Fazliddin*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarni to`g`ri ovqatlanish uning tarkibi va bolalar salomatligiga qay darajada ta'sir etishi va muammolarini ko`rib chiqish. Noto`g`ri ovqatlanish oqibatida yuzaga keladigan turli muammolar ya`ni, semizlik, kamqonlik, qandli deabit, bolalar sil kasalligi, gipovitaminoz, dizbaktiriozlar va boshqa kasalliklar statistik ma'lumotlar va adabiyotlar bilan ilmiy asosla berilgan. Shu bilan birgalikda, sog'lom ovqatlanishni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan.

Kalit soʻzlar. Oqilona ovqatlantirish, bolalar salomatligi, ovqatlanish ratsioni, turli oziq-ovqatlar, ovqatlantirish turlari, oziqlanishda bolalar muammolari.

Kirish: Turli aholi guruhlarining oqilona ovqatlanishini oʻrganish, hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri boʻlib, Respublika miqyosida dolzarb masalaga aylangan va tibbiyot hodimlari tomonidan muammoni yechishga harakat qilinmoqda. Ayniqsa ovqatlanish muammosi bogʻcha va maktab bolalari orasida koʻplab aniqlanmoqda. Bola organizmining toʻgʻri oʻsishi, rivojlanishi, jismoniy va aqliy faolligi uchun toʻgʻri va muvozanatli ovqatlanish muhim omillardan biri hisoblanadi. Bolalik davri – bu tez oʻsish, jadal modda almashinuv va yuqori energiya sarfi bilan tavsiflanadigan davr boʻlib, bu bosqichda har bir ozuqa moddasining oʻz oʻrniga ega boʻlishi talab etiladi. Bolaning sogʻligʻi va kasalliklarga duch kelishi, immun tizimini rivojlanishi, oqilona ovqatlanish ratsioniga va ovqatlantirish turlariga bogʻliqdir. Oʻzbekistonda ham, bolalar orasida notoʻgʻri ovqatlanish oqibatida yuzaga kelayotgan sogʻliq muammolari soni ortib bormoqda. Ayniqsa qandli deabit, muammolar orasida semizlik, kamqonlik, gipovitaminoz, yod tanqisligi, turli ovqat hazm qilish buzilishlari soni ortib bormoqda. Natijada oshqozon-ichak, endokrin kasalliklari koʻpaymoqda. Bu muammolarning asosiy sabablardan biri notoʻgʻri ovqatlanish odatlari, maktab va bogʻcha menyularining notoʻgʻri tashkil etilishi, hamda fast-food mahsulotlarining keng tarqalishi shirinliklar, gazlangan ichimliklar, yogʻli va tuzli taomlarga oʻrganib qolish bolalarning tabiiy oziq-ovqatlarga boʻlgan ehtiyojini pasaytirib, mikroelementlar tanqisligiga, modda almashinuv buzilishiga olib kelmoqda

Asosiy qism: Bola organizmi taxminan uch haftali boʻlganidan boshlab ovqatiga yogʻlar qoʻshilishiga moslasha boshlaydi. Bu yogʻlar tuli koʻrinishda boʻlishi mumkin: baliq moyi, oʻsimlik moyi, sut yogʻi va hokazolar. Bir yoshar bolalar organizminida yogʻlar almashinuvini oʻrganish boʻyicha olib borilgan tadqiqotlar koʻrsatishicha, ular organizmida toʻyinmagan yogʻ kislotalariga boy yogʻlar (baliq yogʻi, oʻsimlik moylari) sigir suti moyiga nisbatan yaxshiroq oʻzlashtirish kerak. Shuning uchun ham ovqat tayyorlashda tarkibida toʻyinmagan yogʻ kislotalariga boy yogʻlardan foydalanishga koʻproq eʼtibor berish kerak. Shu bilan birgalikda kichik yoshdagi bolalarning kunlik ratsiondagi moyning miqdori umumiy yogʻning 10 % dan oshmasligi lozim. Bolalar organizmi oʻsish va rivojlanish jarayonida yuqori energiya sarfi va jadal modda almashinuv bilan tavsiflanadi. Oqsillar, yogʻlar, uglevodlar, vitaminlar va minerallar organizmning barcha tizimlarining sogʻlom faoliyatini taʼminlaydi. Qaysiki sifati, meyori, miqdori jihatidan toʻgʻri taqsimlangan boʻlsa.

Ularning har biri alohida biologik ahamiyatga ega bo'lib, bolaning jismoniy, aqliy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bolalar ratsioniga yuqoridagi oziq moddalarining yetarli darajada kiritilmasa organizmda turli xil buzilishlar, jumladan, o'sishning sekinlashuvi va immun tizimining zaiflashuvi va endokrin kasalliklar yuzaga keladi. Afsuski, ko'plab bolalar kundalik ovqatlanishida meva va sabzavotlarni etarli darajada iste'mol qilmaydilar, shuningdek, yog'li, shirin va gazli ichimliklar iste'moli ortib bormoqda va ota-onalarning roli ham bor. Har bir yoshga oid kasalliklarning kelib chiqish sabablarini aniqlash esa kasallikning oldini olish chora tadbirlarini belgilash va hayotga tatbiq etish imkonini beradi. Bolalarga to'yimli, mazali va xilma xil ovqat berish, ovqatda oqsil, yog', uglevod, vitamin, mineral tuzlar yetarli bo'lishi kerak. To'g'ri ovqatlanish bolaning turli kasalliklarga chidamligini oshirib, muammolarni oldini oladi. Nonushtada sutkali kaloriyaning taxminan 25%ini beradigan oqsillarga boy sabzavot, guruchdan pishirilgan ovqatlar, tushlik sutkali kaloriyaning 35—40%ni, kechki ovqat sutkali kaloriyaning taxminan 20—25%ini tashkil etishi va birmuncha yengil sutli, sabzavotli hamda yormadan pishirilgan ovqatlardan iborat bo'lishi lozim. Sutkali kaloriyaning qolgan 10—15%ni ikkinchi nonushtadan yoki tushlikdan keyin iste'mol qilgan ma'qul va bunda bolani yoshi, fasllar ham hisobga olinishi kerak. Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarida olib borilgan kuzatuvlar va so'rovnomalarda asosida quyidagi ma'lumotlarga erishildi: -75% bolalar nonushta qilmaydi yoki noto'g'ri nonushta qiladi. -55% bolalar meva va sabzavotlarni kam iste'mol qiladi, ayniqsa, qishgi va kuzgi mavsumda ularni iste'mol qilish miqdori juda kam. -35% bolalar kun davomida gazli ichimliklar yoki shirinliklar iste'mol qiladi. -Bolalarning faqat 45% qismi ratsionida to'g'ri muvozanat saqlanadi (O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi, 2023).

Sog'lom ovqatlanish bo'yicha tavsiyalar:

Bolalar ovqatlanishining yaxshilanishi uchun quyidagilarni tavsiya etamiz

- 1. Har kuni nonushta qilish:** Nonushta, bolaning kun davomida energiya bilan ta'minlanishining birinchi qadamidir. Nonushtada oqsil, uglevodlar va vitaminlar mavjud bo'lishi kerak
- 2. Yangi meva va turli sabzavotlarni ko'paytirish orqali bola organizmi vitaminlar va minerallar bilan boyitish mumkin.**
- 3. Shirinliklar va gazli ichimliklarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.**

4. Suyuq ovqatlar: Bolalar uchun suv va tabiiy sharbatlarni i`stemol qilish odatiy holga aylanishi kerak.

5. Ota-onalar bolalarining ratsionini kuzatib, uyda sog'lom ovqatlanishni to'g'ri tashkil etish bo'yicha ish olib borilish.

6. Turli yosh guruhlari uchun ovqatning tarkibini tahlil qilinishi jadvallar asosida hisob-kitob qilish. "Yosh guruhlari bo'yicha bolalar ratsionida hayvon oqsili miqdori", "Ovqatning kimyoviy tarkib analizi", "Ovqatni vitaminlashtirish" etibor berish.

7. Tasdiqlangan mahsulotlar ro'yxati bo'yicha ulardan foydalanilishini kunlik nazorat qilib borilishi.

Xulosa: shuni takidlash lozimki, bolalar sog'lom rivojlanishi uchun to'g'ri va muvozanatli ovqatlanish muhim ahamiyatga ega. Oziq moddalarning yetarli miqdorda qabul qilinishi immunitetni mustahkamlaydi, aqliy va jismoniy rivojlanishni qo'llab quvvatlaydi, barkamol-baquvvat avlodni yetishtirishda muhim rol o'ynaydi. Turli manbalardagi tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ko'plab bolalar ovqatlanishida oqsil, temir, vitaminlar yetishmovchiligi mavjud. Shuning uchun bolalarning kundalik ratsionini ilmiy asosda shakllantirish va ovqatlanish madaniyatini yoshlikdan boshlab singdirish dolzarb va zarurdir.

Foydalanilgan adabiyot:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. "Ovqatlanish gigiyenasi" (darslik). Toshkent: 2020.

2. "Bolalarda hamshiralik parvarishi" (darslik). Toshkent: 2016.

3. Основы педиатрии по нельсону, часть 1-2. 2021.

4. Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025. U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanitariyaepidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi. Maktabgacha ta'lim muassasalari uchun ovqatlanish me'yorlari, 2023.

